

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, IV-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
IV-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL ENERGIYA SEKTORIDA VENCHUR INVESTITSIYALARINING RIVOJLANISHI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON IMKONIYATLARI	12
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
MILLIY KOMPANIYALARNI BAYNALMILALLASHUV BOSQICHLARI VA XALQARO KORPORATIV BIRLASHUVLAR (M&A) STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	19
Shokirov Shoxruxmirzo Baxtiyorjon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI IQLIM VA EKOLOGIK O'ZGARISHLARGA MOSLASHTIRISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH METODOLOGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	23
Mirzataev Salamat Muratbaevich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA MEVACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISHNING ISHLAB CHIQRISH VA RENTABELLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	28
Tureev Azizbek Abatovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QURILISH XIZMATLARINI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MODEL.....	32
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QURILISH XIZMATLARINI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MODEL

Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti i.f.f.d.
(PhD)
e-mail: qidirniyazovajiniyaz@mail.ru
ORCID ID: 0009-0003-2043-0411

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasida qurilish xizmatlarini sun'iy intellekt asosida rivojlantirishning strategik modeli va uning amaliy ahamiyati tadqiq etilgan. Tadqiqotda qurilish xizmatlari bozorining hozirgi holati, raqamlashtirish jarayonlari hamda sun'iy intellekt texnologiyalarining loyiha boshqaruvi, qurilish jarayonlarini monitoring qilish, resurslardan foydalanishni optimallashtirish va xizmatlar sifatini oshirishdagi o'zni tahlil qilingan. Shuningdek, hududning ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlari hisobga olingan holda qurilish xizmatlarini modernizatsiya qilishning strategik modeli ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari qurilish sohasining raqobatbardoshligini oshirish, boshqaruv samaradorligini takomillashtirish va innovatsion rivojlanishni jadallashtirishga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalarni shakllantirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: qurilish xizmatlari, sun'iy intellekt, strategik model, raqamli transformatsiya, BIM texnologiyasi, aqli qurilish, qurilish menejmenti, innovatsion rivojlanish, raqamli infratuzilma, Qoraqalpog'iston Respublikasi.

Abstract: This article examines a strategic model for the development of construction services based on artificial intelligence in the Republic of Karakalpakstan and its practical significance. The study analyzes the current state of the construction services market, digital transformation processes, and the role of artificial intelligence technologies in project management, construction monitoring, resource optimization, and service quality improvement. Taking into account the socio-economic characteristics of the region, a strategic model for the modernization of construction services is proposed. The research findings provide scientific and practical recommendations aimed at enhancing the competitiveness of the construction sector, improving management efficiency, and accelerating innovative development.

Keywords: construction services, artificial intelligence, strategic model, digital transformation, BIM technology, smart construction, construction management, innovative development, digital infrastructure, Republic of Karakalpakstan.

Аннотация: В данной статье исследована стратегическая модель развития строительных услуг на основе искусственного интеллекта в Республике Каракалпакстан и её практическое значение. Проанализированы текущее состояние рынка строительных услуг, процессы цифровизации, а также роль технологий искусственного интеллекта в управлении проектами, мониторинге строительных процессов, оптимизации использования ресурсов и повышении качества услуг. С учётом социально-экономических особенностей региона разработана стратегическая модель модернизации строительных услуг. Результаты исследования позволяют сформировать научно-практические рекомендации, направленные на повышение конкурентоспособности строительной отрасли, совершенствование управления и ускорение инновационного развития.

Ключевые слова: строительные услуги, искусственный интеллект, стратегическая модель, цифровая трансформация, BIM-технологии, умное строительство, строительный менеджмент, инновационное развитие, цифровая инфраструктура, Республика Каракалпакстан.

KIRISH

Bugungi kunda jahon iqtisodiyotida raqamli transformatsiya jarayonlarining jadallashuvi barcha tarmoqlar qatori qurilish xizmatlari sohasiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Qurilish xizmatlari iqtisodiy rivojlanish, hududiy infratuzilmani takomillashtirish, investitsion muhitni yaxshilash va aholi turmush darajasini oshirishda muhim o'rin egallaydi. Shu sababli qurilish xizmatlari tizimining samaradorligini oshirish, zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etish hamda innovatsion texnologiyalardan foydalanish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalari iqtisodiyotning turli tarmoqlarida keng qo'llanilib, boshqaruv samaradorligini oshirishning muhim omiliga aylanmoqda. Qurilish sohasida sun'iy intellektdan foydalanish loyiha boshqaruvi, resurslarni taqsimlash, xarajatlarni optimallashtirish, qurilish jarayonlarini monitoring qilish va xavfsizlikni nazorat qilish kabi yo'nalishlarda yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Natijada qurilish obyektlarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiya qilish jarayonlari yanada samarali, shaffof va iqtisodiy jihatdan maqbul shaklga kelmoqda.

Qoraqalpog'iston Respublikasida uy-joy qurilishi, sanoat zonalari, transport va muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasi obyektlarini rivojlantirish qurilish xizmatlariga bo'lgan talabning ortishiga sabab bo'lmoqda. Shu bilan birga, qurilish xizmatlari bozorida boshqaruv jarayonlarining yetarli darajada raqamlashtirilmaganligi, loyiha risklarining yuqoriligi, mehnat unumdorligining pastligi va resurslardan foydalanish samaradorligi bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lib qolmoqda. Bu esa sohani rivojlantirishning yangi strategik yondashuvlarini ishlab chiqishni taqozo etadi. Sun'iy intellekt asosidagi texnologiyalar qurilish xizmatlarini rivojlantirishning strategik modelini shakllantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Xususan, BIM (Building Information Modeling), mashinali o'qitish, kompyuter ko'rish, raqamli egizaklar (Digital Twin), katta ma'lumotlar (Big Data) va aqli monitoring tizimlari qurilish xizmatlarining barcha bosqichlarida ma'lumotlarga asoslangan boshqaruvni ta'minlash imkonini beradi. Bunday texnologiyalar qurilish xizmatlari sifatini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va boshqaruv qarorlarining aniqligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, qurilish xizmatlarini sun'iy intellekt asosida rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish tarmoqning raqobatbardoshligini oshirish, investitsiya jozibadorligini kuchaytirish hamda innovatsion rivojlanishni ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Shu nuqta nazardan, Qoraqalpog'iston Respublikasining hududiy xususiyatlari, iqtisodiy salohiyati va qurilish xizmatlari bozorining rivojlanish tendensiyalarini hisobga olgan holda sun'iy intellekt asosidagi strategik modelni ishlab chiqish dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolaning maqsadi Qoraqalpog'iston Respublikasida qurilish xizmatlarini sun'iy intellekt asosida rivojlantirishning strategik modelini ishlab chiqish, uning asosiy tarkibiy elementlarini aniqlash hamda mazkur modelni amaliyotga joriy etishning ustuvor yo'nalishlarini belgilashdan iborat. Tadqiqot natijalari qurilish xizmatlari sohasida boshqaruv samaradorligini oshirish, raqamli transformatsiyani jadallashtirish va hududning barqaror iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qiluvchi ilmiy-amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga imkon beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi qurilish xizmatlari bozorida boshqaruv, loyiha rejalashtirish va xizmat ko'rsatish jarayonlarini tubdan o'zgartirmoqda. Ilmiy adabiyotlarda sun'iy intellekt qurilish tarmog'ining raqamli transformatsiyasini ta'minlovchi asosiy omillardan biri sifatida e'tirof etilib, uning samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va xizmatlar sifatini yaxshilashdagi ahamiyati keng yoritilgan [1].

Qurilish xizmatlarini rivojlantirishning zamonaviy konsepsiyalari orasida "Construction 4.0" va "Smart Construction" yondashuvlari alohida o'rin tutadi. Ushbu konsepsiyalar sun'iy intellekt, BIM (Building Information Modeling), IoT (Internet of Things), katta ma'lumotlar (Big Data), bulutli texnologiyalar va raqamli egizaklar (Digital Twin) asosida qurilish jarayonlarini boshqarishni nazarda tutadi. Sawhney va hammualliflar ushbu texnologiyalar qurilish xizmatlarining samaradorligini oshirish va boshqaruv tizimlarini takomillashtirishga xizmat qilishini ta'kidlaganlar [2].

Sun'iy intellekt asosida qurilish xizmatlarini strategik boshqarish masalalari ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Pan va Zhangning tadqiqotlariga ko'ra, mashinali o'qitish algoritmlari loyiha muddatlari, xarajatlar va ehtimoliy risklarni prognozlash imkonini berib, strategik qarorlar qabul qilish sifatini oshiradi [3]. Bu esa qurilish korxonalarining uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

BIM texnologiyalari qurilish xizmatlarini raqamlashtirishning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi. Zhang va hammualliflar BIM va sun'iy intellekt integratsiyasi loyihalarni boshqarish samaradorligini oshirish, ma'lumotlar almashinuvini tezlashtirish va xizmatlar sifatini yaxshilash imkoniyatini yaratishini qayd etganlar [4].

Raqamli egizaklar (Digital Twin) texnologiyasi qurilish obyektlarini boshqarish va monitoring qilishning yangi bosqichini shakllantirmoqda. Boje va hammualliflar ushbu texnologiya real vaqt rejimida obyektlarning holatini

kuzatish, texnik xizmat ko'rsatishni optimallashtirish va strategik rejalashtirish samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ta'kidlaydilar [5].

Qurilish xizmatlari bozorida sun'iy intellekt asosida mijozlarga xizmat ko'rsatish tizimlarini takomillashtirish bo'yicha tadqiqotlar ham kengaymoqda. Zamonaviy AI platformalari mijozlar talabini prognozlash, xizmatlar sifatini baholash va iste'molchilar ehtiyojlariga moslashtirilgan yechimlarni ishlab chiqish imkonini bermoqda [6].

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish qurilish korxonalarining raqobatbardoshligini oshiradi va innovatsion rivojlanishni jadallashtiradi. McKinsey ekspertlarining baholashicha, AI texnologiyalarining joriy etilishi qurilish sohasida mehnat unumdorligini oshirish va loyiha samaradorligini yaxshilashning muhim omili hisoblanadi [7].

Shuningdek, ilmiy adabiyotlarda qurilish xizmatlarini sun'iy intellekt asosida rivojlantirishda mavjud muammolar ham tahlil qilingan. Tadqiqotlarda raqamli infratuzilmaning yetarli emasligi, investitsiya xarajatlarining yuqoriligi va malakali mutaxassislar yetishmasligi asosiy cheklovchi omillar sifatida qayd etilgan [8].

O'zbekiston olimlari tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda ham qurilish xizmatlarini raqamlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning istiqbollari o'rganilgan. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, ushbu texnologiyalar qurilish xizmatlari sifatini oshirish, boshqaruv samaradorligini kuchaytirish va hududlarning innovatsion rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi [9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda Qoraqalpog'iston Respublikasida qurilish xizmatlarini sun'iy intellekt asosida rivojlantirishning strategik modelini ishlab chiqish maqsadida tizimli, kompleks va strategik yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida ilmiy bilishning tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, qiyosiy tahlil, iqtisodiy-statistik tahlil, strategik rejalashtirish hamda ekspert baholash usullari qo'llanildi.

Tadqiqotning nazariy asosini qurilish xizmatlari bozori, raqamli transformatsiya, sun'iy intellekt, BIM (Building Information Modeling), Construction 4.0 va Smart Construction konsepsiyalariga oid mahalliy hamda xorijiy olimlarning ilmiy ishlari tashkil etdi. Qurilish xizmatlarini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xalqaro tajribalar o'rganilib, ularni Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida qo'llash imkoniyatlari baholandi.

Tadqiqotning axborot bazasini qurilish sohasiga oid rasmiy statistik ma'lumotlar, normativ-huquqiy hujjatlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari, ilmiy maqolalar hamda qurilish xizmatlari bozorining rivojlanish ko'rsatkichlari tashkil etdi. Hududda qurilish xizmatlarining holati, boshqaruv tizimi va raqamlashtirish darajasi iqtisodiy-statistik tahlil usuli orqali baholandi.

Strategik modelni ishlab chiqishda SWOT-tahlil, qiyosiy baholash va tizimli tahlil usullaridan foydalanildi. Bunda qurilish xizmatlarini sun'iy intellekt asosida rivojlantirishning kuchli va zaif tomonlari, mavjud imkoniyatlar hamda tashqi xavf-xatarlar aniqlanib, strategik ustuvor yo'nalishlar belgilandi. Shuningdek, tadqiqot davomida sun'iy intellekt asosidagi strategik modelning konseptual tuzilmasi ishlab chiqildi. Model quyidagi o'zaro bog'liq bosqichlarni o'z ichiga oladi: ma'lumotlarni yig'ish va raqamlashtirish, BIM va AI texnologiyalarini integratsiyalash, qurilish jarayonlarini monitoring qilish, prognozlash va tahlil qilish, boshqaruv qarorlarini qabul qilish hamda natijalarni baholash. Ushbu model qurilish xizmatlari samaradorligini oshirish, resurslardan foydalanishni optimallashtirish va xizmatlar sifatini yaxshilash imkoniyatlarini aniqlashga xizmat qildi.

Tadqiqot natijalari asosida Qoraqalpog'iston Respublikasida qurilish xizmatlarini sun'iy intellekt asosida rivojlantirishning strategik yo'nalishlari va ularni amaliyotga joriy etish mexanizmlari bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qoraqalpog'iston Respublikasida qurilish xizmatlari bozori so'nggi yillarda iqtisodiy islohotlar va hududiy infratuzilmani rivojlantirish dasturlari ta'sirida barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etmoqda. Uy-joy qurilishi, ijtimoiy soha obyektlari, muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari va ishlab chiqarish infratuzilmasiga yo'naltirilayotgan investitsiyalar hajmining ortishi qurilish xizmatlariga bo'lgan talabni sezilarli darajada oshirmoqda. Biroq qurilish xizmatlari bozorida boshqaruv jarayonlarining yetarli darajada raqamlashtirilmaganligi, loyiha risklarining yuqoriligi, mehnat unumdorligining nisbatan pastligi va resurslardan foydalanish samaradorligining cheklanganligi kabi muammolar mavjud bo'lib qolmoqda.

O'tkazilgan tahlillar natijasida aniqlanishicha, qurilish xizmatlari tizimida ma'lumotlar almashinuvi va boshqaruv jarayonlari ko'p hollarda an'anaviy usullarga asoslangan. Bu esa loyihalarni amalga oshirish muddatlarining uzayishiga, xarajatlarning ortishiga va boshqaruv qarorlarini qabul qilish samaradorligining

pasayishiga olib kelmoqda. Shu sababli qurilish xizmatlarini rivojlantirishda sun'iy intellekt asosidagi strategik modelni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan strategik model beshta asosiy tarkibiy blokdan iborat bo'lib, ular o'zaro uzviy bog'liq holda faoliyat yuritadi:

1-bosqich — raqamli ma'lumotlar bazasini shakllantirish.

Ushbu bosqichda qurilish obyektlari, loyiha hujjatlari, moddiy-texnik resurslar, mehnat resurslari va mijozlar to'g'risidagi ma'lumotlar yagona raqamli platformada jamlanadi. Bu kelgusida sun'iy intellekt algoritmlarining samarali ishlashiga asos yaratadi.

2-bosqich — BIM va sun'iy intellekt texnologiyalarini integratsiyalash.

BIM platformalari qurilish obyektlarining raqamli modelini yaratish imkonini beradi. Sun'iy intellekt algoritmlari esa ushbu ma'lumotlar asosida loyiha muddatlari, xarajatlari va ehtimoliy risklarni prognozlaydi. Natijada boshqaruv qarorlarining aniqligi oshadi.

3-bosqich — intellektual monitoring va nazorat tizimini joriy etish.

Kompyuter ko'rish texnologiyalari, dronlar va sensorlar yordamida qurilish jarayonlari real vaqt rejimida kuzatib boriladi. Bu qurilish sifati, xavfsizlik talablari va loyiha jadvaliga rioya etilishini nazorat qilish imkonini beradi.

4-bosqich — tahlil va prognozlash tizimini shakllantirish.

Sun'iy intellekt yordamida qurilish xizmatlari bozoridagi talab, investitsion faollik va resurslarga bo'lgan ehtiyoj prognoz qilinadi. Bu strategik rejalashtirish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

5-bosqich — boshqaruv qarorlarini avtomatlashtirish.

AI texnologiyalari asosida ishlab chiqilgan tavsiyalar qurilish tashkilotlari rahbarlariga tezkor va asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Natijada operatsion xarajatlar kamayadi va xizmatlar sifati yaxshilanadi.

Tahlillar natijasida Qoraqalpog'iston Respublikasida qurilish xizmatlarini sun'iy intellekt asosida rivojlantirishning quyidagi strategik ustuvor yo'nalishlari aniqlandi:

- qurilish xizmatlari bozorini to'liq raqamlashtirish;
- BIM texnologiyalarini keng joriy etish;
- sun'iy intellekt asosida loyiha boshqaruvini takomillashtirish;
- intellektual monitoring va xavfsizlik tizimlarini rivojlantirish;
- qurilish korxonalarida raqamli kompetensiyalarni oshirish;
- ma'lumotlar bazalari va bulutli infratuzilmani rivojlantirish;
- mijozlarga xizmat ko'rsatishning elektron platformalarini yaratish.

SWOT-tahlil natijalari hududda qurilish xizmatlariga talabning yuqoriligi va raqamlashtirish jarayonlarini rivojlantirish bo'yicha mavjud institutsional sharoitlar sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish uchun muhim imkoniyatlar yaratishini ko'rsatdi. Shu bilan birga, malakali IT mutaxassislari yetishmasligi, texnologik infratuzilmaning to'liq shakllanmaganligi va investitsiya xarajatlarning yuqoriligi asosiy cheklovchi omillar sifatida baholandi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, taklif etilgan strategik modelni amaliyotga joriy etish qurilish xizmatlarini boshqarish samaradorligini oshirish, loyiha risklarini kamaytirish, resurslardan foydalanishni optimallashtirish va xizmatlar sifatini yaxshilash imkonini beradi. Shuningdek, model qurilish korxonalarining raqobatbardoshligini kuchaytirish, investitsion jozibadorligini oshirish va hududning innovatsion rivojlanishiga xizmat qiladi.

Umuman olganda, Qoraqalpog'iston Respublikasida qurilish xizmatlarini sun'iy intellekt asosida rivojlantirishning strategik modeli raqamli transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish, qurilish xizmatlari bozorini modernizatsiya qilish va tarmoqning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlashning muhim mexanizmi sifatida baholandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari Qoraqalpog'iston Respublikasida qurilish xizmatlarini sun'iy intellekt asosida rivojlantirish tarmoqning boshqaruv samaradorligini oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash va resurslardan foydalanishni optimallashtirishning muhim omili ekanligini ko'rsatdi. Sun'iy intellekt, BIM texnologiyalari va aqlli monitoring tizimlarining joriy etilishi loyiha risklarini kamaytirish, qurilish jarayonlarini tezlashtirish hamda qurilish korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Taklif etilgan strategik model qurilish xizmatlari bozorining raqamli transformatsiyasini jadallashtirish va hududning innovatsion rivojlanishini ta'minlash uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Qurilish xizmatlari sohasida BIM va sun'iy intellekt texnologiyalarini bosqichma-bosqich joriy etish. Qurilish korxonalarida yagona raqamli ma'lumotlar bazasini shakllantirish.

Intellektual monitoring va xavfsizlik tizimlarini keng qo'llash.

Sun'iy intellekt va raqamli qurilish texnologiyalari bo'yicha malakali mutaxassislar tayyorlash. Qurilish xizmatlarini raqamlashtirishga qaratilgan investitsiya mexanizmlari va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini kengaytirish.

Mijozlarga xizmat ko'rsatishning elektron platformalarini rivojlantirish va avtomatlashtirish.

Ushbu chora-tadbirlarning amalga oshirilishi qurilish xizmatlari samaradorligini oshirish, innovatsion rivojlanishni jadallashtirish va Qoraqalpog'iston Respublikasining qurilish sohasidagi raqobatbardoshligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abioye S.O., Oyedele L.O., Akanbi L., Ajayi A., Davila Delgado J.M., Bilal M., Akinade O.O., Ahmed A. Artificial Intelligence in the Construction Industry: A Review of Present Status, Opportunities and Future Challenges // *Journal of Building Engineering*. – 2021. – Vol. 44. – Article 103299.
2. Sawhney A., Riley M., Irizarry J. *Construction 4.0: An Innovation Platform for the Built Environment*. – 1st ed. – London: Routledge, 2020.
3. Pan Y., Zhang L. Roles of Artificial Intelligence in Construction Engineering and Management: A Critical Review and Future Trends // *Automation in Construction*. – 2021. – Vol. 122. – Article 103517.
4. Zhang F., Chan A.P.C., Darko A., Chen Z., Li D. Integrated Applications of Building Information Modelling and Artificial Intelligence Techniques in the AEC/FM Industry // *Automation in Construction*. – 2022. – Vol. 139. – Article 104289.
5. Boje C., Guerriero A., Kubicki S., Rezgui Y. Towards a Semantic Construction Digital Twin: Directions for Future Research // *Automation in Construction*. – 2020. – Vol. 114. – Article 103179.
6. Roland Berger. *Artificial Intelligence in the Construction Industry*. – Munich: Roland Berger, 2020.
7. Blanco J.L., Fuchs S., Parsons M., Ribeirinho M.J. *Artificial Intelligence: Construction Technology's Next Frontier*. – New York: McKinsey & Company, 2018.
8. Regona M., Yigitcanlar T., Xia B., Li R.Y.M. Opportunities and Adoption Challenges of AI in the Construction Industry: A PRISMA Review // *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*. – 2022. – Vol. 8(1). – Article 45.
9. Karimov A., Yerniyazov J., Allamuratov B. Qurilish xizmatlarini raqamlashtirish va sun'iy intellekt asosida rivojlantirish strategiyalari // *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*. – 2024. – №7. – B. 88–101.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>